

Bibliografía:

- Badini, Riccardo (1997) "La ósmosis de Gamaliel Churata". *Memorias de JALLA de JALLA* Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Churata, Gamaliel (1971) *Antología y valoración*. Lima: Ediciones Instituto Puneño de Cultura.
- Churata, Gamaliel (1987) *El pez de oro*. [II Festival del Libro puneño Vols. I y II]. Puno: Corpuno. 2ª Edición.
- Gonzalez F., Guissela y Ríos Moreno, Juan Carlos. (1995). "Apuntes para una reconstrucción de la categoría de 'realismo psíquico' de Gamaliel Churata". *Memorias*. La Paz, Bolivia: Plural editores- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 366-370.
- Huaman, Miguel Ángel (1995) "Un pez sin agua. ¿Cómo saborear el *Pez de oro*, de Churata?". *Memorias*. La Paz, Bolivia: Plural editores- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 369-376.
- Jitrik, Noé (1995) "Las dos tentaciones de la vanguardia". Pizarro, Ana (organizadora). *América Latina. Palabra, literatura e cultura*. [Vol.3 Vanguardia e Modernidad]. Campinas, Brasil: Editora Da Unicamp. 59-74.
- Lienhard, Martin (1989) *La voz y su huella*. La Habana, Cuba: Casa de las Américas.
- Noriega, Julio (1995) *Buscando una tradición quechua en el Perú*. University of Miami, Iberian Studies Institute.

México y el porvenir heredado (sobre Francisco Bulnes)

Cristina Beatriz Fernández

Uno de los términos que aparecen recurrentemente en los escritos filosóficos y políticos -ensayos y tratados- de fines del siglo XIX es la palabra "porvenir". Entre el apocalipsis y la utopía, el ensayo hispanoamericano también rinde su tributo a este término, cuyo sentido varía de acuerdo con la inscripción ideológica de los distintos autores.¹

Para algunos, el porvenir estaba abierto a lo inesperado; para la mayoría, estaba escrito. Optimistas sectores de filiación socialista consideraban que el progreso hacia las mejoras materiales y las conquistas sociales estaba garantizado por el devenir de la historia. Otros creían fijado un triste destino para los pueblos latinoamericanos a manos del imperialismo europeo o norteamericano. Pero tanto unos como otros veían el porvenir como algo determinado por los eventos del pasado, ya inmodificables, y por las inevitables leyes de la *herencia*. Uno de los casos más conspicuos de esta segunda posición es *El porvenir de las naciones hispanoamericanas ante las recientes conquistas de Europa y Norteamérica*, del mexicano Francisco Bulnes (1847-1924), que con una retórica de corte cientificista y positivista refrenda una visión teleológica de la historia social y política latinoamericana. *El porvenir...* fue publicado en 1899, durante la dictadura de Porfirio Díaz, en cuyo entorno se encontraban Bulnes y otros miembros del llamado *partido de los Científicos*.

Muchos son los temas abordados en los quince capítulos de este libro. Su organización interna responde al tipo discursivo del tratado pero el montaje retórico, más interpretativo y argumentativo que expositivo, lo vincula a la tradición ensayística. La variedad temática, que va desde cuestiones étnicas hasta la mineralogía, pasando por la geografía, la política, la religión, etc., convierte el texto en una suerte de descripción integral del continente americano, al estilo de las tantas historias naturales y morales de Indias que se escribieron durante la época colonial. Pero todos los asuntos tratados se concentran en torno de la tesis, altamente crítica, que Bulnes enuncia como el propósito de su libro:

Este libro no tiene por objeto ofender, ni convencer, ni proponer, ni sembrar [...] Tan solamente he querido exponer esta gran verdad:

No son Europa y los Estados Unidos, con sus ambiciones, los enemigos de los pueblos latinos de América; no hay más enemigos terribles de nuestro bienestar e independencia que nosotros mismos. Nuestros adversarios, ya los he hecho conocer, se llaman: nuestra tradición, nuestra historia, nuestra herencia morbosa, nuestro alcoholismo, nuestra educación contraria al desarrollo del carácter. (Bulnes:8)

¹ Esto no significa, desde luego, que el término haya surgido, en la literatura de ideas, en esa época. De hecho, ya aparecía en el ensayo romántico.

Para probar tan fatídica tesis, Bulnes desarrolla el análisis de lo que llama, en el subtítulo del libro, la "estructura" y la "evolución" del continente latinoamericano, estudiándolo económica, histórica, política y socialmente con el fin de establecer cuál será su "porvenir".

Ya en este punto detectamos una operación, no exclusiva de Bulnes sino típica de muchos intelectuales de formación positivista -europeos y americanos-, consistente en usar teorías de origen científico para extrapolarlas a otros dominios de análisis. En relación con esto, las nociones de "estructura" y "evolución" nos remiten a las doctrinas del transformismo biológico del siglo XIX, entre las cuales se destaca el darwinismo. Pero cabe hacer aquí un par de salvedades. En primer término, el transformismo biológico no toma, en ninguna de sus variantes, unidades temporales que puedan compararse con la brevedad de la vida humana, sino que el tiempo del que habla es el inconmensurable tiempo de la geología. En Bulnes, sin embargo, como casi no hay referencias a la historia americana precolombina, nos encontramos con un reducido marco temporal de no más de 400 años para el análisis de la estructura y evolución de América Latina. En segundo término, como ocurre en buena parte de la literatura de ideas del período, la noción de "evolución" se identifica con la idea de "progreso" y, lo que es más, adquiere capacidad predictiva, como podemos ver en el siguiente fragmento:²

Un individuo o una nación pueden retroceder, pasar por todos los períodos de la regresión hasta llegar al cuadrúmano paternal; pero otras naciones en cambio seguirán adelante, y la humanidad continuará en su enorme conjunto, desarrollándose intelectual, económica y moralmente. La civilización no puede perder; la tesis de justicia y ciencia del partido liberal está ganada en nuestro planeta como en todo el Cosmos. (Bulnes: 103).

Notemos aquí lo tranquilizador que resulta pertenecer a un partido político cuyo triunfo está asegurado por una ley universal en éste y otros mundos y observemos cómo las ideas de "evolución" y "progreso", que para el positivismo eran valores universales, se particularizan al punto de identificarse con el ideario del partido de *los Científicos* mexicanos, ese paradójico cuerpo político de extracción *liberal* que tuvo la función, al decir de Leopoldo Zea, de legitimar ideológicamente y *conservar* en el poder al dictador Porfirio Díaz. Esto puede parecer contradictorio pero en verdad resulta una operación retórica e ideológica altamente eficaz, consistente en una adaptación, a las circunstancias locales, de la dialéctica entre *orden* y *progreso* que ya estaba presente en el positivismo comteano y que en el contexto mexicano justifica una dictadura como el Porfiriato al convertirla en la única posibilidad *ordenada* de producir el cambio social, lo cual desestima la necesidad de cualquier intento revolucionario. Es decir, que sólo un partido de ideario *liberal*, con una mecánica de funcionamiento *conservadora*, puede garantizar la normal evolución del proceso civilizatorio.

² La solidaridad entre los conceptos de "evolución" y "progreso" en el ámbito latinoamericano ha sido estudiada, entre otros, por Marcelo Montserrat y Gregorio Weinberg.

Una segunda observación que puede hacerse en relación con el uso de teorías científicas por parte de Bulnes es que en las doctrinas del transformismo biológico -especialmente en la versión darwineana-, no hay un plan prefijado en la naturaleza al cual responda la evolución de las especies, pues éstas se van modificando en un proceso interminable al ritmo pautado por circunstancias más o menos azarosas y coyunturales. En el caso de éste y otros textos positivistas, las referencias a la biología y a la paleontología sirven para legitimar la argumentación bajo el amparo del entonces prestigioso discurso científico. Sin embargo, el modelo del transformismo, que había sido revolucionario frente a las concepciones finalistas del universo, se ve desvirtuado aquí en una nueva teleología, esta vez, científicamente enmascarada.

Pero las explicaciones pseudo-científicas no terminan aquí. En el mismo registro, Bulnes ofrece una explicación de la expansión imperialista de Europa y los EE.UU. Así, el concepto de *raza*, que Darwin y sus seguidores tanto se habían esforzado en relativizar al señalar que no había un límite claro entre las razas y las especies, reaparece aquí para clasificar a la humanidad en tres grandes grupos, que Bulnes denomina razas del trigo, del maíz y del arroz. El imperialismo presente y futuro se explica, de acuerdo con esta nueva teoría, como el incesante movimiento de los hombres del trigo -Europa y la América sajona- para encontrar nuevas tierras de cultivo para el cereal, al cual le deben su civilización. Según el razonamiento de Bulnes, si los países americanos exportadores de trigo dejasen de proveer al mundo, sobrevendría una desesperada "lucha por la vida" que desarticularía sin mayores inconvenientes siglos de tradición jurídica internacional:

Sobre el código internacional se colocará el *código del hambre humana*, con acorazados y millones de legionarios y sobre las leyes inspiradas por el derecho abstracto, prevalecerá la *ley de conservación de la especie humana*, fundamento tal vez de una justicia menos jurídica pero más positiva. El principio de las nacionalidades contra el sistema del imperio universal, no es más que la ley de la selección descaradamente puesta en vigor. (Bulnes: 168)

Esta interpretación en clave política de los conceptos del transformismo llega hasta las puertas del conflicto decimonónico que se había desatado ante la tenebrosa posibilidad del parentesco entre el hombre y las especies animales. Aunque no puede establecer una clara distinción biológica, Bulnes politiza la naturaleza para señalar que "La diferencia radical, completa, entre el hombre y las demás especies zoológicas, consiste en que el hombre es un animal progresista, mientras que los demás animales son estrictamente conservadores" (Bulnes:9).

Dicho esto por un liberal mexicano, podría entenderse como un ataque velado al opositor partido conservador. Sin embargo, dentro de la especie humana hay matices y, a fin de cuentas, "la raza del trigo es la única verdaderamente progresista" (Bulnes: 10), lo cual se explica por la riqueza de minerales y otras sustancias valiosas para la alimentación humana que sólo el trigo puede aportar. Así queda enunciado el asunto en este

pasaje donde se produce un desplazamiento, sin solución de continuidad, desde una medición científicista de los componentes de la alimentación de las distintas razas hacia una analogía entre el hombre y el paisaje digna de la más pura tradición romántica:

Las razas que se alimentan exclusivamente de maíz y de arroz, son casi *desfosforadas*, lo que explica su falta de potencia mental y su aspecto soñoliento, embrutecido, profundamente conservador como el de las montañas y eminentemente melancólico como el de los cementerios. (Bulnes: 19)

Y como de la carencia de fósforo a la falta de carácter hay un corto paso y, en opinión de Bulnes, "pueblos sin carácter no pueden ser demócratas", llega a la conclusión de que las razas del maíz, entre las que se incluye la población mexicana, no están hechas para la democracia, sobre todo para la democracia parlamentaria, que se caracteriza, en los pueblos latinos, por una excesiva teatralidad, y en los hispanoamericanos, como la Argentina, por lo que llama el "canibalismo burocrático" destructor de la riqueza nacional. De ahí que, convirtiéndose en portavoz del "liberalismo científico", recomienda la dictadura liberal, encarnada en Porfirio Díaz, y considere prioritaria la aplicación de medidas de higiene social antes de democratizar los derechos civiles y políticos:

Para salvarse la América, debe preocuparse menos, en proporcionar a sus pueblos manjares imaginarios políticos como el sufragio popular o tóxicos como la corrupta república parlamentaria y fijarse en la necesidad de restringir a toda costa el alcoholismo. (Bulnes: 60)

Esta política tan "positiva" tiene su correlato, en el nivel del discurso, en la apariencia de científicidad provista por la cuantificación, bajo la modalidad específica de innumerables cuadros estadísticos. Sin embargo, es éste un recurso más efectista que otra cosa, porque no tardamos en descubrir que la mayoría de esos cuadros estadísticos no declaran su fuente, con lo cual se convierten en un elemento de dudoso valor documental. En algunos casos, incluso, el mismo Bulnes confiesa no contar con la información necesaria para elaborar esas estadísticas, lo cual no parece ser un obstáculo para registrarlas, como vemos en más de una ocasión:

No conozco a qué altura sobre el nivel del mar se encuentran las minas de oro de Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y la América Central, *mas suponiendo* que estuvieran bajo el clima tropical, *tenemos* [y sigue una estadística de la producción de oro en 1897 en los países tropicales] (Bulnes: 86, mi bastardilla)
La producción de plata en los estados tropicales de México, *me es desconocida, pero es insignificante* (...) (Bulnes: 88, el énfasis es mío)

A esta misma familia de estadísticas de dudosa comprobación pertenecen sus

"cuadros patrióticos experimentales", en los que cuantifica la relación entre habitantes, militares, valientes y cobardes para armar una clasificación de los países según su coeficiente de patriotismo. Y, con el mismo afán científicista, no duda en asignar una propiedad transitiva a los hechos históricos, como si se tratase de una relación entre entes matemáticos:

La historia nos enseña también que con extremada facilidad, la raza del trigo conquistó a la del maíz y con mucha mayor facilidad aún, ha subyugado a la raza del arroz. Hay que observar que la raza del maíz podría a su vez dominar sin grave resistencia a la raza del arroz, que expresa la debilidad suprema. (Bulnes: 12)

Como puede apreciarse, su concepción de los procesos históricos es un tanto simplista y se evidencia una confianza ciega en que las leyes que enuncia se cumplirán de un modo infalible. En cuanto a la raza del maíz, además de su incapacidad democrática y progresista por falta de fósforo, tiene la desventaja de habitar, en un alto porcentaje, regiones tropicales, que Bulnes considera muy perjudiciales para la salud física y moral del hombre:

Es al trópico a quien la América latina debe su envenenamiento lento, pero seguro, por el aguardiente; donde se fabrica azúcar de caña, se fabrica también el cretinismo, el suicidio, el crimen, la epilepsia, la esterilidad, la locura, la degradación de la raza que explota la inagotable riqueza de la caña que no puede dar azúcar, sin que se produzca en bien sólo del industrial el aguardiente (Bulnes: 59)

El trópico americano, hábitat de la raza del maíz, cuna del alcoholismo, clima que incita al hombre a la pereza engañándolo con una abundancia de productos cuyo genuino valor alimenticio es muy inferior al necesario para el desarrollo de la civilización, exhibe "un presente lastimoso", según el diagnóstico de Bulnes, quien le vaticina "un porvenir probable de barbarie y desolación" (82). Esto se ve agravado por la pérdida del único sistema económico que, al decir de Bulnes, hubiese sido favorable para el trópico: el trabajo de los negros bajo el poco costoso régimen de la esclavitud. En consecuencia, Bulnes lamenta lo poco "científico" que ha resultado el abolicionismo y sólo cifra sus esperanzas, para México y el resto de la América Latina, en la posibilidad de progreso que pueda llegar de la mano del ferrocarril, como si con el ferrocarril viajase un poco del espíritu progresista de la raza del trigo que pudiera sacudir, paulatinamente, la modorra de los hombres de maíz. En suma, la herencia biológica sumada a la falta de tradiciones políticas liberales le hacen recomendar un régimen como el del Porfiriato, donde si bien hay libertad para el desarrollo económico, sería iluso -dice- dar al pueblo derechos políticos.

El futuro de México, producto de la herencia racial y política, será el desorden institucional y la crisis política, a menos que, sostiene Bulnes, la *voluntad* del caudillo garantice la paz y el progreso. Pero éste razonamiento no deja de exhibir cierta fragili-

dad: si la historia y las características de México dejan en herencia a los hombres del siglo XX un porvenir de desorden, conflicto y revolución -como de hecho ocurriría una década más tarde-, no parece científico ni positivo esperar que un individuo, aunque sea un líder político, altere el curso de los acontecimientos -en gran medida porque lo efímero de una vida individual no puede garantizar las condiciones que requiere el progreso indefinido. Y en ese sentido, más que un análisis del pasado o una predicción científica del rumbo que seguirá la sociedad mexicana, la argumentación de Bulnes es una validación del orden imperante en el presente, de una dictadura -aceptable como orden positivo, aunque no sea legítima- que pretende haber alcanzado el grado máximo de estabilidad desde el cual resulta posible proyectar la evolución social. Pero, justamente por haberse accedido al punto más alto en la escala del orden y dada la incapacidad de la sociedad mexicana para mantenerlo si no es en virtud de la autoridad del caudillo -siempre según Bulnes-, no se avizora otra cosa, tras la desaparición del líder, que no sea el inevitable retroceso en el camino de la civilización, la involución del porvenir hacia el tan temido pasado.

Bibliografía:

- Bulnes, Francisco. (s/f) *El porvenir de las naciones hispanoamericanas ante las recientes conquistas de Europa y Norteamérica (estructura y evolución de un continente)*. México: Sociedad de Artistas y Escritores "Generación del Segundo Cuarto de Siglo".
- Darwin, Carlos. (S/f) *Origen de las especies por medio de la selección natural o conservación de las razas en su lucha por la existencia*. Traducción de A. López White. Valencia: Sempere.
- Glick, T. F. (1992). "El impacto del darwinismo en la Europa mediterránea y en Latinoamérica". Antonio Lafuente y José Sala Catalá (editores), *Ciencia colonial en América*. Madrid: Alianza, 319-350.
- Montserrat, Marcelo (1993). "La mentalidad evolucionista: una ideología del progreso". *Ciencia, historia y sociedad en la Argentina del siglo XIX*. Bs.As.: CEAL, 31-69.
- Perus, Françoise (1992). *Literatura y sociedad en América Latina: el Modernismo*. México: Universidad Veracruzana, [1976].
- Terán, Oscar (1983). *América Latina: Positivismo y Nación*. México: Katún.
- Weinberg, Gregorio (1998). *La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930*. Bs.As. / México: FCE [1996].
- Zea, Leopoldo (1968). *El positivismo en México. Nacimiento, apogeo y decadencia*. México: FCE [1943-1944].

Elenco de frivolidades y difamaciones: el neobarroco y la marginalidad literaria en América Latina.

Ignacio Iriarte

Uno de los rasgos más notables de la etapa de la historia literaria latinoamericana dominada por el optimista proyecto político y narrativo del boom es cierto tono pesimista anunciado por intervenciones disidentes acerca del rumbo final del programa latinoamericanista de los años sesenta. Cualesquiera sean sus otros logros, los autores del boom, identificados por las listas que casi siempre ellos mismos crearon, fueron antes bien los actores literarios de un drama que envolvió con su oscuridad de sangre y desilusión los países latinoamericanos, más que los productores de un cambio concreto, mientras que autores como Manuel Puig y Severo Sarduy marcaron, desde la marginalidad en la que se los mantuvo, el pesimismo irónico con el que vislumbraron el escenario literario de su contemporaneidad. Desde una mirada teñida del resentimiento y el sarcasmo propios de la marginación, Manuel Puig transforma ese drama, de un próximo desenlace, en una comedia paródica, al proponer él también un listado de autores, que equipara el compromiso literario y político del boom con los celos, las disputas y el vedetismo del star system hollywoodense. El elenco risible de figuras, transformados en actrices de Hollywood, recibe los aplausos de Cabrera Infante, cuyo glamour lo convierte, para Puig, en la vivaz e ingeniosa Kay Kendall de la literatura. La certeza de la aprobadora o no recepción de Carlos Fuentes por su protagónico Ava Gardner, rodeada también de glamour, pero de dudosa capacidad actoral, se me escapa, así como también desconozco la acogida de la bella, pero con las patas cortas, Liz Taylor de García Márquez, pero, con seguridad, quien se debe haber enojado es la tan disciplinada Esther Williams que caracteriza Vargas Llosa, quien hace poco más de dos meses hizo una reseña negativa sobre la biografía de Puig escrita por Suzane Jill, -según él, considerar como un gran escritor alguien que huye de los grandes temas para escribir frivolidades como este elenco de estrellas constituye un erróneo e injustificado ejercicio de la zalamería extravagante. Sin duda, y precisamente por estos grandes temas de los que se ocupó el boom, el elenco de frivolidades de Manuel Puig tiene por lo menos en esta oportunidad una precisión crítica indiscutible por el cinismo con el que lo escribe.

La crítica de los acontecimientos políticos y literarios del subcontinente encuentra en Severo Sarduy un mismo estilo socarrón, cuando habla, en una carta personal a González Echeverría fechada en 1976, de Alejo Carpentier y Fidel Castro en los siguientes términos:

Tu amigo Carpentier, paso a aclararte, fue electo en el nuevo parlamento cubano. Cuba es ahora un país electoral, aunque por supuesto todos los candidatos son designados por el gobierno, y Castro, en esas elecciones y en las previsibles modificaciones legislativas,